

La obra que se abre al otro

El papel de lo desconocido y la importancia de la variación en el arte y pensamiento de Eduardo Chillida¹ *

p. 1197

Ana María Rabe

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Resumen

La obra de Eduardo Chillida se caracteriza por su constante pregunta por lo desconocido, la búsqueda de unión y el diálogo con el otro. Para el artista vasco, que no sólo ha dejado una importante obra plástica y gráfica sino también un sorprendente legado poético-filosófico, la unión no es algo que se pueda encontrar o incluso poseer en una obra autónoma. Es algo que hay que buscar también más allá de la obra, en un tiempo y espacio abierto y dinámico. Para ello, la obra tiene que abrirse necesariamente al otro, a alguien o algo que no conocemos. La directriz de la creación artística de Chillida y también de sus ideales éticos, que encontramos en sus escritos, monumentos y homenajes, es la idea de la variación. En diálogo con la obra chillidiana, de la que se contemplarán ejemplos concretos, y a partir de la música de Bach, así como de ideas de filósofos, que inspiraron al escultor, este artículo analiza el papel de lo desconocido y la importancia que tiene la variación para Chillida.

Abstract

Eduardo Chillida's oeuvre is characterized by its constant enquiry into the unknown, the search for unity and dialogue with the other. For the Basque artist, who left not only an important sculptural and graphic oeuvre but also a surprising poetic-philosophical legacy, unity is not something that one can find or even possess in an autonomous artwork. It is something that one has also to seek beyond the work, in an open and dynamic time and space. To do this, the artwork has necessarily to open up to the other, to somebody or something we do not know. The general outline of Chillida's artistic creation and of his ethical ideas, that we find in his writings, monuments, and homages, is the idea of variation. In dialogue with Chillida's oeuvre, of which we contemplate concrete examples, and taking as a starting point the music of Bach and the ideas of philosophers, which inspired the sculptor, this article analyses the role of the unknown and the importance of variation for Chillida.

p. 1198

Universidad Goethe de Fráncfort del Meno, de la que la autora fue la primera titular en 2013 y

¹ Este artículo se inició en el marco de la primera Cátedra Eduardo Chillida en la Universidad de Antioquia, que la autora lleva a cabo como investigadora principal en el marco de la convocatoria "Fondo de apoyo al primer proyecto en la Universidad de Antioquia".

Tu creaste el tiempo,
el espacio,
la gravedad,
la luz,
y el viento que no vemos.

‘El Peine del Viento’
Recibe sin descanso las olas
y los vientos frente
Al horizonte inalcanzable.

(Eduardo Chillida, ‘Aromas’)

Costa y horizonte: creación entre preguntas y aromas

La obra del escultor vasco Eduardo Chillida, que nació en 1924 en la ciudad costera de San Sebastián donde vivió la mayor parte de su vida y donde murió en 2002, está profundamente marcada por el mar. En su lugar preferido junto a las rocas del Monte Igueldo al oeste de la Bahía de La Concha, las múltiples y variadas olas le sugerían, en su ir y venir continuo, las fundamentales preguntas sin respuesta y las formas abiertas que consideraba necesarias para crear y vivir (figuras 1 y 2).

Al mismo tiempo, mirando al horizonte, el artista se quedaba asombrado ante la inmensidad del enigma original del hombre: la unión y a la vez separación del mundo y también de la vida que se produce en aquella inaprensible línea entre mar y cielo, un misterio indescifrable cuyo aroma le seducía y que le incitaba a buscar en lo desconocido. |

Figura 1. San Sebastián, *La Concha* © A. M. Rabe

Figura 2. San Sebastián, *Peine del Viento XV* © A. M. Rabe

Si afirmamos que la costa y el horizonte son los dos polos que sostienen el universo artístico-espiritual de Chillida, estamos insinuando que hubo dos motores principales que guiaron su creación: las preguntas sin respuesta con sus múltiples formas variadas, llenas de vida, que continuamente se acercan y se van como las olas del mar, y los aromas seductores de lo desconocido que viene de lejos, de un horizonte que está presente y, sin embargo, en ningún lugar. Así no es de extrañar que en 1994, el artista eligiera el título ‘Preguntas’ para su discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que comenzó con el interrogante: ‘¿Cómo es posible que nuestra vida, formada por sucesivos presentes que no tienen dimensión, pueda durar veinte, cuarenta u ochenta años?’ (Chillida 2004a: 37) Y concluyó su discurso con una breve meditación: ‘La tarde avanza lentamente, y yo mirando quiero ver.’ (Chillida 2004: 44)

p. 1199

Estas últimas palabras aparecen también al final de ‘Aromas’, libro de artista que Chillida creó dos años antes de su fallecimiento. La obra editada por Edouard Weiss en 2000, con motivo del 76 cumpleaños del escultor, es el último de 22 libros de artista realizados por Chillida desde que hizo el primero, en 1966, en colaboración con el poeta francés André Frénaud.² En la mayoría de estas obras, el artista donostiarra colabora con filósofos y poetas – entre ellos Martin Heidegger, Jorge Guillén, E. M. Cioran, José Ángel Valente o Clara Janés–, con cuyos pensamientos y versos entabla un fértil intercambio poniéndolos en diálogo con sus intuiciones y reflexiones en forma de obras gráficas y escritos propios.³ Entre los libros de

p. 1200

² En 2007, la Biblioteca Nacional en Madrid albergó la exposición ‘Los libros de artista de Chillida. Una constelación estética’, que mostró por primera vez todos los libros de artista de Chillida junto con las revistas ‘Derrière le miroir’ de 1956 a 1980, iniciadas por el primer galerista de Chillida, Aimé Maeght, como catálogos de exposición. Véase el catálogo de la exposición (Chillida 2007).

³ Jaime González Lavagne, uno de los comisarios de la exposición en la Biblioteca Nacional, recalca en su texto de catálogo la importancia de esta exposición que muestra ‘la faceta intelectual de Eduardo Chillida que, en su

artista destacan dos obras en las que se establece un diálogo con figuras importantes del pasado: Parménides, cuyo poema es ilustrado por Chillida en un libro editado en 1999, y Juan Sebastián Bach, el referente más importante del artista al que dedica un extraordinario homenaje en un libro de gran formato editado en 1997. El último libro de artista, ‘Aromas’, es un legado excepcional en el que Chillida evoca citas de sus interlocutores preferidos, de filósofos, poetas, artistas y físicos. En esta obra aparecen grabados de diferente tipo – aguafuertes, xilografías y serigrafías con relieve–, preguntas y reflexiones del artista escritas a mano o impresas con variaciones en el tamaño de letra.

Como hemos dicho, ‘Aromas’ termina con la misma meditación con la que Chillida había concluido su discurso de ingreso a la Real Academia: ‘La tarde avanza lentamente, y yo mirando quiero ver.’ Seis años después, en ‘Aromas’, la frase desemboca en una elipsis escrita a mano con letras más grandes, que reza: ‘Guiado solo por un aroma’. (Chillida 2004b: 96). La insinuación aérea final –una promesa que guía el deseo de ver– enlaza con el enigma y el no saber decir, con el que comienza el libro.⁴ Como lema aparecen en la primera página, bajo el título *Aromas*, las palabras de Albert Einstein: ‘Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle’ (Chillida 2004b: 3). [‘Lo más bello que podemos vivir es lo enigmático’. Traducción de la autora]. Entre esta cita y otra titulada ‘Nacht’ (‘Noche’), del ‘Fausto’ de Goethe, la segunda página enuncia

La hierba y el cielo dicen
yo no sé decir
la mar y el aroma dicen
yo no sé decir
también yo digo
yo no sé decir
(Chillida 2004a: 4)

Los dos extremos del mar –costa y horizonte– con los que se enfrenta el hombre desde la tierra, representan conjuntamente los puntos de partida y a la vez de fuga del pensamiento y arte de Chillida. En un lado está el límite entre tierra y mar, donde las olas se forman, chocan, se funden y dejan sus huellas areniscas en incontables variaciones; en el otro lado aparece el límite entre lo perceptible y lo desconocido, donde nace y desemboca la multiplicidad variada. Todas las obras de Chillida brotan del intermedio de estas dos experiencias límite, esenciales para el artista: las preguntas que llegan con las múltiples, variadas olas a la costa, y el aroma seductor del secreto proveniente del horizonte. Así, bajo el título “Hacia la inmensidad”, lo recuerda también la poeta Clara Janés en su último adiós publicado en el periódico ABC el 20 de agosto de 2002, un día después de la muerte del artista:

p. 1201

Nació un aroma y Chillida iba en pos de él, y el aroma le llevaba a la sombra y a la sombra arrancaba él un destello para cruzarla, y, como luz, tomaba cuerpo la obra en sus manos. Siempre ese paso, el paso hacia lo desconocido ‘porque ese deseo de saber lo que uno no sabe tiene un poderío insuperable’. [...] Porque al crear hay que ‘vaciar para que la materia del universo entre en ti’.

Ahora ya está en él y él en ella, ya ha cruzado ese límite, ha dado un paso más siguiendo con fidelidad la orientación marcada por la escultura, ese ‘peldaño hacia la inmensidad’. (Janés 2008: 111-112)

calidad de «especialista en preguntas» y desde la sencillez de su honesta humildad, supo rodearse –sin reclamarlo– de una auténtica constelación estética de genios y artistas de distintos ámbitos.’ (Chillida 2007: 12)

⁴ En su maravilloso texto sobre Chillida, Octavio Paz comenta la declaración del artista de dejarse guiar sólo por el aroma con las siguientes palabras: ‘Percibido más por la imaginación que por los sentidos, el aroma es otra metáfora del espacio libre y vagabundo.’ (Paz 1980:15)

El espíritu que Chillida dejó en su rica obra gráfica y plástica, así como en una obra escrita de gran calidad poética y filosófica pide entrar en medio, entre uno y otro ‘entre’: el ‘entre’ que une y separa las formas variadas, y el ‘entre’ que une y separa el mundo entero. Para el artista donostiarra ese ‘entre’ se encuentra también en la vivencia misma del tiempo en cuanto presente, esto es, en el inaprensible momento que está siempre, sin medida, entre pasado y futuro. Si pensamos en las palabras que Chillida pronuncia al comienzo de su discurso de ingreso a la Real Academia, el misterioso, inconcebible ‘entre’ podría ser, ni más ni menos, ‘nuestra vida, formada por sucesivos presentes que no tienen dimensión’. (Chillida 2004b: 37).

La escala humana: parecido y desconocimiento

En un texto breve del libro ‘Escritos’ que recopila reflexiones, aforismos, versos, apuntes, preguntas y homenajes redactados por Chillida, el artista expresa su idea de que todo en el mundo está relacionado de alguna manera, en el sentido de que las múltiples formas en las que aparece la realidad física, por muy distintas que parezcan, están unidas entre sí por un lazo invisible que las hace parecidas. En ese texto, Chillida dice lo siguiente:

Tiene que haber alguna relación entre los ritmos de la corteza de un abeto –por ejemplo– y las direcciones en el espacio según las cuales nacen sus ramas. Entre las formas infinitamente parecidas e infinitamente variadas de la espuma después de romper una ola y las formas, en este caso espaciales, producidas por la erosión. En las rocas de la costa la relación de forma es patente, pero las leyes que en procesos tan distintos llegan a producir resultados tan parecidos son dignas de ser buscadas y consultadas.

Ser espuma –sueño blanco de la ola–, fin de la respiración del mar.

¿Qué nos dice el agua huyendo, buscando sin descanso la horizontal? ¿No se hace el agua viva rebelándose contra la horizontal y al mismo tiempo buscándola? (Chillida 2005: 22) |

Durante toda su vida de artista, y con creciente convicción en su madurez, Chillida se atiene a la idea de que no hay nada en el mundo que sea completamente diferente ni tampoco exactamente igual, sino que siempre se pueden encontrar más o menos parecidos. Las cosas, las formas, los elementos no nacen de la nada ni están completamente aislados unos de otros, sino que son, más bien, variaciones que provienen y salen de un mismo lugar al que siguen ligados, pertenecen a una unidad que está presente, aunque no se pueda localizar en ningún lugar. El hecho de que sea imposible detectar la unidad hace que Chillida busque dentro de la variedad lo que pueda haber de parecido entre las formas. Este parecido, el lazo que une los fenómenos entre sí, es lo que persigue, puesto que indica el camino hacia la unidad inconcebible que abraza toda la realidad y que Chillida considera lo más importante del mundo.

Ahora bien, si la búsqueda del parecido proveniente de la unidad invisible es verdadera y sincera, y Chillida intenta que lo sea, entonces lo buscado no debe ser nada que el escultor pueda conocer o tener ya en mente. El artista, por el contrario, no puede saber lo que busca, en qué consiste el parecido ni dónde podría encontrarlo. Por eso, la semejanza que interesa a Chillida no puede ser la de una simple reproducción, puesto que reconocer una copia implica ya el conocimiento previo de los aspectos relevantes del parecido. Lo mismo ocurre con las representaciones exactas de imágenes o ideas precisas como las que pertenecen a la geometría euclidiana. Esta es la razón por la que Chillida renuncia a crear modelos o maquetas para sus

esculturas⁵, a reproducir copias de obras y a hacer uso de líneas rectas, ángulos rectos o simetrías perfectas. Lo dicho no significa que el artista prescindiera de toda medida en su creación y búsqueda de parecidos. Al contrario, la medida es una cuestión fundamental que Chillida tiene muy en cuenta. Pero la escala de la que se sirve para lograr ver o intuir el parecido proveniente de la unidad desconocida no puede ser rígida. Para que la búsqueda no desemboque en meras copias iguales o representaciones exactas, la escala aplicada en la creación artística debe abrir un espacio para la variedad, para un diálogo entre diferentes formas.⁶ Ésta es, para Chillida, la escala humana, una medida que no es perfecta, pero sí es 'tolerante'. En este sentido, el artista dice en su libro 'Aromas' lo siguiente con respecto al ángulo recto imperfecto que el ser humano crea con la sombra de su cuerpo:

Angulo recto.

El ángulo que hace el hombre con su sombra.

Hay un principio, que es el descubrimiento del ángulo recto por los griegos a través del gnomon, el ángulo que hace el hombre con su sombra. Este ángulo permitió al hombre percibir un ángulo, que después racionalizó y se le dió el nombre de ángulo recto. Pero un ser vivo de pie, no conduce exactamente al ángulo recto. Este tema siempre me ha inquietado.

...frente al ángulo recto?

El ángulo recto me ha llegado a parecer el ángulo más hermoso que hay entre todos los ángulos, pero es algo intolerante, no admite el diálogo nada más que con sus iguales. Ante este poder del ángulo recto, pienso que hay ángulos a su alrededor desde los 88 hasta los 93, que son casi tan poderosos, y al mismo tiempo son más tolerantes, dialogan entre ellos.

Creo que la virtud está cerca del ángulo recto,

pero no en él.
(Chillida 2004b: 50-51)

El texto citado muestra la importancia que Chillida da a los valores éticos de la tolerancia y el diálogo. El artista los busca en todas las dimensiones de la realidad sin distinguir entre el ámbito humano y el natural. Partiendo de un parecido esencial entre la humanidad y la naturaleza, Chillida intenta crear las mejores condiciones para que las dos dimensiones se reflejen y se hagan eco mutuamente la una en la otra, y para que se abra así un espacio propicio para el diálogo y la tolerancia. Durante toda su vida lucha por estos valores éticos; intenta defender y fomentar la dimensión humana de la realidad mediante sus obras artísticas,

⁵ Existen, desde luego, esculturas pequeñas que anteceden a los monumentos públicos. En ellas, Chillida iba formando y modelando su visión de lo que serían las obras realizadas en gran tamaño. Pero aunque puede parecerlo, no se trata en ningún caso de formas idénticas en otra escala, sino de formas similares. El hecho de que las maquetas contradicen el espíritu de Chillida ya lo observó muy pronto el filósofo Bachelard que constató en 1956, en el primer catálogo que salió sobre la obra de Chillida, lo siguiente: 'Por lo demás, en todas las obras de Chillida el hierro impone sus propias iniciativas. La obra se desarrolla sin plan ni diseño previos. Ese herrero que quiere realizar con toda pureza el ensueño herrero es hostil a toda maqueta. Un modelo en miniatura no sería sino una red de hilos metálicos doblados por dedos perezosos. Sería la negación misma del genio de la fragua.' (Bachelard: 58).

⁶ En los apuntes de Chillida que se publicaron como facsímil en el libro 'Schriften', el artista resalta que le importa más lo que pasa *entre* las formas, esto es, el diálogo que se pueda producir, que las formas en sí mismas. En este sentido afirma: "Existe una serie de leyes en mis obras, hablo del conjunto de la obra, que son fundamentales y que están en el origen de mi libertad trabajando. Que están antes, y por encima, de las formas. El diálogo entre las formas, sean cuales fueran éstas, es mucho más importante." (Chillida 2009:71).

sus escritos y actos.⁷ En este contexto hay que entender el hecho de que Chillida evite la medida ideal de la geometría euclidiana, que no encuentra en el mundo natural, y que busque en el mundo la escala humana limitada, imperfecta, pero tolerante, las medidas que dialogan entre sí, y acaso una ‘simetría heterodoxa’.⁸ Pues no se trata de encontrar imágenes ideales, crear simetrías perfectas o producir repeticiones; ni siquiera deben entrar en juego imágenes o formas que representan algo. ‘Yo no represento, pregunto’, afirma Chillida en su discurso de ingreso a la Real Academia. (Chillida 2004b: 44) En una conversación con Eduardo Iglesias, que sale en la película ‘De Chillida a Hokusai: Creación de una obra’ dirigida por Susana Chillida en 1994, el artista no sólo caracteriza su manera de trabajar como un proceso abierto, lleno de preguntas, sino identifica incluso sus propias obras con interrogaciones. En este sentido Chillida advierte a su interlocutor:

En realidad, estas obras son todas interrogaciones. Son todas preguntas, ¿verdad? Entonces, el proceso de estas interrogaciones, que aspiran a ser respuestas, porque claro, una obra terminada es, en alguna medida, una respuesta que tú has podido dar, ¿verdad? Yo no estoy seguro de que sean, de que lleguen ni siquiera al cincuenta por ciento de respuesta las obras que yo hago. Pueden tener un tanto por ciento de respuesta, pero todavía les queda un porcentaje de pregunta a las obras ya terminadas también. (Chillida 1994).

Buscar parecidos para intuir el invisible lazo unidor que recorre la realidad en su variedad viva y cambiante significa para Chillida desprenderse del deseo de apuntar a un determinado objetivo para alcanzar resultados perfectos u obtener respuestas claras. Tal renuncia a una voluntad que persigue fines directos, al deseo de lograr y poseer una determinada cosa, armoniza con una actitud fundamental del budismo zen a la que Chillida se siente muy cercano. En muchas ocasiones, el artista alude a su lectura de la filosofía y mística oriental. Hablando con su hija Susana del libro de Eugen Herrigel, ‘Zen en el arte del tiro con arco’ que le había regalado Georges Braques en París y que se convertiría para el resto de su vida en una obra de referencia fundamental, Chillida resalta una idea clave del budismo zen: ‘Recuerdo cuando leí el hecho de que el deseo tuerce la flecha. Es el deseo el que hace que la flecha no llegue a la diana’ (Chillida 2003: 33).⁹ Esta idea fundamental para la creación artística de Chillida aparece también en una anécdota que recuerda Clara Janés en su artículo titulado ‘Las lecciones de Chillida’, publicado el 17 de enero de 1999 en el periódico *ABC*:

⁷ En el mismo libro ‘Aromas’ dice en otro lugar: ‘El ángulo recto es algo intolerante, no admite diálogo nada más que con sus iguales. Mi obra «Monumento a la Tolerancia» trata de decir lo importante que es esta virtud, y mi deseo de que se manifieste en todo lo que hago. No sólo yo, sino toda la humanidad. Hoy parte el último refugiado de la ciudad. Mañana seremos tolerantes.’ (Chillida 2004a: 30-31) El ingeniero de caminos y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, José Antonio Fernández Ordóñez, con quien Chillida colaboró en sus grandes esculturas públicas de hormigón, resaltó, en su contestación al discurso de ingreso de Chillida, la importante dimensión ética de la obra del artista donostiarra: ‘En un tiempo como el nuestro en que con la misma rapidez se encumbran y se olvidan tantas manifestaciones artísticas intransitivas, cuyas diferencias se anulan, la obra de Chillida se eleva como una señal luminosa, como una referencia ética y estética, no meramente histórica.’ (Chillida 2004a: 53-54)

⁸ Véase en ‘Escritos’ las siguientes reflexiones de Chillida: ‘La unidad se busca, no se posee. – Simetría | Simetría heterodoxa. | También asombro y medidas | Simetría heterodoxa. – Todo lo que crece vibra o encaja.’ (Chillida 2005: 30). Una de las partes de la que se compone el libro de artista ‘Aromas’ lleva el título ‘Simetría heterodoxa’. Bajo este título escrito a mano aparece una cita en alemán de Lessing: ‘Es ist nicht wahr, | daß die kürzeste Linie | immer die gerade ist.’ (Chillida 2004a: 47) (‘No es verdad que la línea más corta sea siempre la recta.’ Trad. A.M. Rabe) Ver también su alusión a la simetría heterodoxa en ‘Escritos’ (Chillida 2005: 30).

⁹ Chillida habló en muchas ocasiones y con muchas personas sobre esta idea del libro de Herrigel, como lo hizo también en una conversación que tuvo con José Angel Valente y Francisco Calvo Serraller (Valente / Serraller 1996:105).

‘Fue en el año 1995, Chillida me enseñaba Zabalaga. Las obras del caserío aún no habían acabado, pero las esculturas tenían ya su lugar en la amplitud de aquella naturaleza. No sé cómo empecé a hablarle de mi hija, Adriana, joven aspirante a escultora. De inmediato dijo: «Que no tenga prisa, que lea el libro de Herringel *Zen en el arte del tiro con arco*». Y me contó que él procedía de aquel modo, es decir, tensando el arco pero dejando que llegado el momento la flecha se disparara sola.’ (Janés 2008: 107). |

En lugar del deseo de llegar a un determinado lugar habría que aceptar entonces, según la convicción de Chillida, el propio desconocimiento, el no saber, la pregunta constante. En otras palabras: habría que entregarse plenamente al presente, al momento en su esencia como límite; habría que entrar en el ‘entre’, con todo lo que implica. Se trata de entregarse al presente sin planes, programas, ideas prefiguradas, pues, como pregunta Chillida, ‘¿[n]o es el programar una manera de quitar al presente su más alta misión?’ (Chillida 2005: 17)

p. 1205

Las variaciones de Bach y de la mar

Antes de abordar la pregunta del tiempo y en especial del presente, conviene aclarar la cuestión de la unidad, y en relación con ella el tema de las variaciones. Ambas ideas están íntimamente ligadas a aquello que Chillida considera su fuente de inspiración principal: el mar con las olas que llegan a la costa y el horizonte al que se dirige.

El mar, que Chillida usa sin excepción en su forma poética femenina –‘la mar’– y que llama su ‘madre’, pero también su ‘maestro’, tiene para el artista donostiarra un gran parecido con la música de Juan Sebastián Bach al que considera su otro gran ‘maestro’. Si ya hemos resaltado el fuerte vínculo que Chillida siente con el mar, hay que puntualizar ahora que es el mar y la costa del norte con su ‘luz negra’ –como caracteriza el artista la luz del País Vasco y de los países nórdicos en comparación con el sol mediterráneo–,¹⁰ lo que le hace sentirse en casa, una ‘casa’ en la que resuena la música de Bach. El regreso definitivo a San Sebastián tras los años que ha vivido mayormente en Francia, entre 1948 y 1951, significa para el joven artista no sólo el reencuentro con sus raíces, sino también el reconocimiento de aquello que le ha marcado profundamente y que siente ahora como fuente imprescindible para su trabajo como artista. El mar y también la luz oscura del País Vasco son temas recurrentes en sus conversaciones y apuntes, como lo es también la vinculación entre Bach y el mar.¹¹ Años atrás, el joven Chillida había vivido otra experiencia que le marcaría tanto como el reencuentro con el mar y la luz en San Sebastián en el año 1951. Había descubierto de golpe, de manera inesperada y sobrecogedora, la importancia de la música de Bach. La forma en la que el artista recordaría años después aquel feliz encuentro muestra la plenitud de la experiencia y la singularidad del momento que vivió: un verdadero *kairos* que el joven supo reconocer y agarrar:

p. 1206

‘Recuerdo que fue mientras subía las escaleras del edificio donde estaba la academia de matemáticas donde yo iba cuando tenía 17 años. En ese momento sonaba una *suite* de

¹⁰ En una conversación con Mario Terés comenta Chillida: ‘Yo pertenezco a esa luz negra. No sólo yo. No es un problema de nacionalismo estrecho, de que son los vascos, no. Pertenecen los vascos, los bretones, los gallegos, el sur de Inglaterra, Irlanda. Todo ese mar, en cierto modo, es negro.’ (Lichtenstern: 1997: 225)

¹¹ En un texto reproducido en el libro ‘Escritos’ cuenta la siguiente experiencia clave que tuvo a su regreso a San Sebastián: ‘Tomé la decisión de volver a mi tierra con una idea: «Voy a ir y voy a ver crecer la hierba allí tranquilo», buscando la sensación de tener calma, de que las cosas fueran creciendo como tienen que crecer, de modo natural. [...] Allí me encuentro un día con un herrero que vivía enfrente de nuestra casa, que estaba trabajando. Estaba haciendo unas herraduras en un ambiente oscuro, de luz negra, que es como yo me veo a mí como vasco y a los vascos, es un país de luz negra; no es la luz del Mediterráneo, de donde habían surgido mis anteriores esculturas de yeso, es otra luz.’ (Chillida 2005: 80).

Bach. Me quedé traspuesto, me senté allí y permanecí hasta que terminó. No fui a clase. Desde entonces me he comprado todo lo que he encontrado de Bach. Es el mayor artista de la Humanidad, se mete dentro del hombre de una forma increíble.’ (Sierra 1998: 56)¹²

Años después, en el estudio del escultor se encontrarían siempre las grabaciones de las sonatas para cello interpretadas por Pablo Casals y las Variaciones Goldberg en la interpretación de Glenn Gould. Durante toda su vida, Chillida fue fiel a la música de Bach. De la misma manera, desde que regresó a San Sebastián en 1951 no se volvió a mudar nunca más a otro lugar.¹³ El arte y la vida de Chillida, la mar y Bach formarían una unidad inseparable, de la que el artista dejaría constancia en el saludo a Bach que pronunció en su discurso de ingreso a la Real Academia:

Juan Sebastián Bach ----- saludo
Moderno como las olas
antiguo como la mar
siempre nunca diferente
pero nunca siempre igual. (Chillida 2004b: 42)

Con sus extrañas combinaciones de ‘siempre nunca’ y ‘nunca siempre’, el saludo que Chillida dirige a Bach posee un aire paradójico en el que conviene detenerse un poco. Según indica la historiadora de arte Christa Lichtenstern, podemos reconocer en el saludo de Chillida la manera en la que Pablo Casals, el gran intérprete de las sonatas para cello de Bach, intentó seguir ‘la huella [...] a la maestría incomparable de Bach en el arte de la variación.’ Como anota Lichtenstern, Casals solía decir a sus alumnos: ‘Es una regla general que tonos o frases que se repitan no deben ser iguales.’ (Lichtenstern 1997: 208).

La idea de la variación que contiene una repetición en el sentido de un parecido, pero no de una igualdad, se muestra para Chillida no sólo en la música del compositor alemán, sino también en el movimiento del mar. Igual que las variaciones de Bach, las olas del mar son siempre –esto es, en su regreso continuo– nunca diferentes. Mas, como sugiere en seguida, lo dicho no significa que sean iguales. Si esto es así, tiene que haber una unidad que pasa por las olas haciéndolas parecidas, pero sin imponerles ninguna igualdad. La unidad a la que se refiere Chillida no puede ser externa a las olas. Pues al ser múltiples y variadas, éstas serían entonces diferentes. Tiene que tratarse, por tanto, de una unidad que las olas llevan ya dentro de sí. No puede ser rígida, ya que las olas serían entonces iguales, puras reproducciones de algo inmutable. Después de todo lo dicho, la unidad tiene que entenderse como algo que se manifiesta en la variedad de las olas, en todas y a la vez en cada una, pero sólo en cuanto cualquiera de ellas se encuentra, vive y se mueve siempre *entre* una y otra ola. La unidad se realiza en ese *entre* que caracteriza tanto el horizonte como el momento presente, y también la hermandad de los seres humanos, de todo lo existente. El lazo y límite dinámico del *entre* que

p. 1207

¹² Con respecto al momento clave en el que el joven Chillida descubre la importancia de Bach existen diferentes versiones. En el catálogo de la exposición ‘Chillida y la música’, que tuvo lugar en 1997 en el Sinclair-Haus en Bad Homburg, la comisaria de la muestra, Christa Lichtenstern, habla de una experiencia que Chillida tuvo a los 24 años. Según la autora, al escuchar las sonatas para cello interpretadas por Pablo Casals entendió por primera vez la ‘excepcionalidad de Bach’. (Lichtenstern 1997: 28, 203)

¹³ En una conversación con su hija Susana, que le entrevistó durante siete años para una película que estaba preparando sobre Eduardo Chillida (Chillida 1998), el artista contesta a la pregunta si habría algún lugar en el que viviría si no tuviera ‘una fijación con Donosti’: ‘Sería un sitio al lado de la mar. Eso desde luego. Yo soy un discípulo de la mar en cierto modo y, como consecuencia de eso, también de Bach. Porque Bach tiene mucho que ver con la mar. Yo no sé si Bach la conoció, pero su obra presenta unas relaciones impresionantes con la mar. Y es otro de mis maestros. Yo tengo tendencia hacia la mar. Uno de los millones de misterios que tiene la mar y donde quizá es más sorprendente su poder, es donde deja de ser la mar. Todas las cosas importantes se hacen importantes en los bordes, en los límites, fuera, cuando las cosas dejan de ser.’ (Chillida 2003:40, 42)

recorre las olas, la humanidad y el cosmos, se realiza en el presente en el que todos los seres humanos se encuentran sin excepción, igual que en el horizonte, la “patria común” que une a todos los hombres, como sugiere Chillida al afirmar:

‘Todos los hombres somos hermanos. ¿No será el horizonte nuestra patria común? ¿No será también el presente en el que vivimos otra frontera, otro límite, otro lugar sin dimensión como el horizonte?’ (Chillida 2005: 33)

Casas-naves y casas-mar

Volveremos sobre el tema que ha resonado en las últimas palabras citadas de Chillida: el límite del horizonte –nuestra patria común– y su pareja temporal, otro lugar sin dimensión, que es el presente. Pero antes hemos de analizar la dimensión espacial, tanto arquitectónica como cósmica, que Chillida encuentra en el mar y en la música de Bach. El artista deja constancia de ella en su homenaje escrito titulado ‘La Mar y Bach’:

Mi agradecimiento a la mar, mi maestro, ella me ha mostrado alguno de los muchos secretos que oculta, o mejor, que la conforman. La mar es siempre nunca diferente pero nunca siempre igual. Me ha dicho que nada se repite, que nunca dos olas fueron iguales.

También Juan Sebastián Bach (otra mar) es mi maestro. Me reveló las sutiles relaciones entre el tiempo y el espacio, el poder expansivo del tiempo audible y su relación con el espacio conformador o conformado, positivo o negativo.

Quizás una anécdota nos puede ayudar. Entrando por primera vez en Santa Sofía, tuve la impresión de estar entrando en los pulmones de Juan Sebastián Bach. Aquel espacio poderoso y expansivo parece haber sido el arquitecto de esa obra, en la que lo contenido (espacio) ha producido el continente (la arquitectura). (Chillida 2005:111)

Las composiciones del gran músico barroco en unión con el mar, su alma gemela, forman el cosmos bajo cuya inmensa bóveda Chillida se siente en casa, como artista y como ser humano. No extraña que entre los diferentes homenajes artísticos que el artista hace a Bach se encuentre uno que se titula *La Casa de J. S. Bach* (Figura 3).

p. 1208

Figura 3. Eduardo Chillida, *La Casa de Juan Sebastián Bach* Chillida-Belzunce

Se trata de una pequeña escultura de acero del año 1981, de un tamaño de 23 x 45,5 x 56 cm, que el artista crea con la esperanza de hacer algún día una versión más grande para el espacio público, la cual, sin embargo, no se llegó a realizar nunca.

Si se considera la íntima relación entre Bach y el mar que Chillida evoca en el homenaje escrito que hemos citado al final del párrafo anterior, y si pensamos en la dimensión arquitectónica de la música del compositor alemán así como en el hecho de que Chillida, en su sueño y espíritu, habita el mar, se explica que algunas de las esculturas tituladas ‘casas’ parezcan casas-naves en mares imaginarios. Esto ocurre, por ejemplo, con la obra pública *La Casa de Goethe* en Fráncfort del Meno, ciudad natal del poeta alemán al que Chillida admiraba mucho (Figura 4).

Figura 4. Eduardo Chillida, *La Casa de Goethe* © A. M. Rabe

La escultura de hormigón, que mide 6 m de largo, 3,2 m de ancho y 3,9 m de alto, es un homenaje al pensamiento científico de Goethe como el que encontramos, por ejemplo, en su teoría de los colores.¹⁴ Según indica el propio Chillida, la escultura tiene dos centros que reflejan la ‘incertidumbre’ de Goethe, ‘producto de su inteligencia’, y prescinde de un techo, ya que éste hubiera ocultado la luz que el poeta y pensador alemán había buscado. (Chillida 1987: 15) Si Chillida habla de dos centros, se refiere a las dos entradas/salidas y con ello a las dos vistas que ostenta la escultura arquitectónica en lados opuestos. Convertida en casa-nave, la obra emprende al mismo tiempo dos rumbos distintos, los cuales son reforzados por los movimientos de unas olas que brotan en la parte superior (Figura 5).

p. 1209

¹⁴ En su texto en el catálogo de la exposición ‘Eduardo Chillida’, celebrada en 2012 en el Museo Picasso de Münster, Nausica Sánchez afirma que Chillida se aproximó aquí al pensamiento científico de Goethe en relación con la morfología de las plantas, su visión de la espiral y a su teoría de los colores. (Chillida 2012).

Figura 5. Eduardo Chillida, *La Casa de Goethe* © A. M. Rabe

Figura 6. Eduardo Chillida, *La Casa de Goethe* © A. M. Rabe

Cuando el visitante se acerca a la *Casa de Goethe* en Fráncfort, se siente atraído por el carácter abierto y a la vez protector de la obra, el cual le invita a entrar en el espacio interior y a mirar desde allí hacia afuera, en direcciones contrarias. Por otro lado, la forma elíptica que ostenta la escultura lo estimula a rodearla y evocar así, mediante el propio movimiento, el horizonte elíptico que circunscribe la nave¹⁵ (Figura 6).

Si el visitante se coloca enfrente de uno de los dos lados de la obra aparece otra forma elíptica: un arco compuesto y formado por unas olas, que insinúa la bóveda del cielo a la que la casa-nave se abre y con la que se comunica gracias a la ausencia de un techo. Así, la ‘Casa de Goethe’ resulta navegar finalmente en el mar de un inmenso cosmos protector, un enorme elipsoide que alberga dentro de sí dualismos, direcciones opuestas e incontables movimientos.

p. 1211

Otra casa-nave en el espacio público es la obra *Gure aitaren etxea* (‘La casa de nuestro padre’) en Guernica, una enorme escultura de hormigón de 7,80 metros de altura que nació en 1987 de un encargo del Gobierno Vasco con motivo del 50 aniversario del bombardeo de la ciudad foral por la Legión Condor nazi (Figura 7).

Figura 7. Eduardo Chillida, *Gure Aitaren Etxea*, Guernica © A. M. Rabe

¹⁵ En un texto publicado en el libro *Escritos*, Chillida afirma con respecto al ‘redondo alrededor’ de la escultura: ‘Todo es redondo alrededor de lo que gira, siendo indiferente la forma de lo que gira. A la escultura se tiene acceso desde ese campo «redondo alrededor». No hay otra posibilidad.’ (Chillida 2005: 61)

Figura 8. Eduardo Chillida, *Gure Aitaren Etxea*, Guernica © A. M. Rabe

En el centro de la escultura se encuentra la Estela de Gernika que el artista caracteriza como una ‘pieza de acero muy poderosa, como propuesta de libertad, de tolerancia’ (Martínez 1998: 69) (Figura 8).

La proa, una especie de ventana abierta cuyo recorte recuerda a una hoja de roble y a la vez a las olas del mar, se dirige al Árbol de Guernica, el roble foral y símbolo universal de los vascos, junto al cual se celebraban originariamente las asambleas de las Juntas Generales con representantes de todos los municipios vizcaínos.

El visitante que habita las esculturas de Chillida, esto es, que vive su espacio moviéndose dentro, fuera y alrededor de las obras con su cuerpo o su imaginación, puede observar cómo algunas de ellas no sólo se convierten en casas-naves sino incluso en casas-mar de las que brotan múltiples olas. Como hemos visto, ocurre en el caso de la *Casa de Goethe* y también en la pequeña escultura de acero *La casa de J. S. Bach* a la que nos hemos referido antes. Hablando de esta obra, Chillida comenta lo siguiente:

p. 1212

Es la Casa de Juan Sebastián Bach, porque quería expresar los pulmones de Bach, el poder de la música de Bach y sus variaciones –esas increíbles variaciones, que se parecen tanto entre sí–, el poder de expandirse en tiempo y espacio. Se acerca a las olas de la mar, parecen siempre las mismas, pero siempre se diferencian, y esto es Bach, exactamente esto es Bach. (Dempsey 1991: 27)¹⁶

¹⁶ La conversación citada está publicada en una traducción alemana. El texto español de la cita es traducción de A. M. Rabe.

La línea del horizonte y el presente sin medida

En las palabras de Chillida acerca de la *Casa de Juan Sebastián Bach* resuena un *leitmotiv* del artista que aparece también en otras versiones, como el homenaje escrito a Bach o el ‘saludo a Bach’ (Chillida 2004a). Se trata del tema de la aparente igualdad, la diferencia y el parecido, que es esencial para entender el cosmos del artista, en el que la unidad, las variaciones y el *otro* juegan un papel esencial. La manera en la que Chillida concibe la relación entre la unidad y la multiplicidad tiene unas características marcadamente pitagórico-platónicas. | Como Platón, que desarrolla en su obra *Timeo* una cosmología relacional a partir de ideas armónicas de corte pitagórico, Chillida parte de que el mundo no se compone en última instancia de cosas independientes, esto es, de que no es un mero conjunto de átomos. En la cosmovisión del filósofo griego y en la del artista vasco, los diferentes elementos y fenómenos del mundo no existen de manera aislada, sino gracias a las relaciones en las que se encuentran y en función de las relaciones en las que pueden entrar.¹⁷ Ahora bien, el hecho de que la variedad exista gracias a las relaciones que la generan y sostienen, es un indicio de la unidad que sostiene la realidad entera y que abarca tanto la multiplicidad de los fenómenos como los dualismos en los que se dividen.

p. 1213

Pero también hay aspectos importantes en los que se distinguen las dos visiones. La diferencia esencial consiste en el hecho de que el cosmos platónico está marcado por los ideales de las proporciones armónicas, y en última instancia, por la esfera y el círculo. En el microcosmos igual que en el macrocosmos de Platón dominan los movimientos circulares, las proporciones ideales y la figura perfecta y sublime de la esfera en la que se inscriben tanto el cosmos entero como los poliedros armónicos que surgen de una serie de divisiones circulares regulares y que representan los cuatro elementos: el fuego, el agua, el aire y la tierra. En el caso de Chillida, en cambio, es una figura imperfecta la que representa la unidad del mundo. Esta figura es el elipsoide –la derivación natural, defectuosa de la esfera a la que corresponde en el plano la elipse, la derivación del círculo. Como hemos visto, Chillida encuentra el enigma de la unidad, que siente tan inconcebible como presente, en el horizonte elíptico que une y separa el mundo al mismo tiempo. Como sugiere Chillida en su discurso de ingreso a la Real Academia, se trata de una línea que, aun siendo ‘tremenda’, es expresión de una relación ‘hermosa’ cargada de posibilidad, energía y vida. En este sentido afirma: ‘En una línea el mundo se une, con una línea el mundo se divide, dibujar es hermoso y tremendo.’ (Chillida 2004b: 42)

El horizonte hace ver tanto la identidad como la diferencia; su línea –una sola– muestra a la vez la unión y la separación, el uno y el otro. Constatamos así una tríada inherente a la línea del horizonte, la cual, sin embargo, no se compone de tres dimensiones diferentes e independientes, sino de dos dimensiones opuestas –unión y separación– y a la vez reunidas en una sola dimensión –la línea– que contiene indiferentemente las dos primeras y que hace que los dos polos de la dualidad –el uno y el otro– estén sujetos por una unidad indisoluble. Esta idea aparece ya en la concepción pitagórica del significado del número tres tal y como se muestra en la antigua doctrina de la armonía que explica el intervalo musical con ayuda de una cuerda sonora. Como observaron los pitagóricos, al dividir una cuerda musical en una cierta relación numérica y al hacerla sonar en esa división, la cuerda produce una sonoridad armónica –una armonía– en relación con el sonido que produce la cuerda indivisa. Así, el sonido de la cuerda dividida en la proporción de 2:1 genera con respecto al sonido de la

¹⁷ Sobre la idea pitagórica de la armonía y la concepción platónica del cosmos y del espacio (*χώρα*) véase el capítulo II,4 del libro ‘Das Netz der Welt’ (Rabe 2008: 85-126).

cuerda indivisa el intervalo armónico de la octava, la proporción de 3:2 produce la quinta y la de 4:3 la cuarta.¹⁸

p. 1214

Se reconoce aquí fácilmente lo que hemos constatado con respecto a la línea del horizonte. A la cuerda dividida corresponde la dimensión de la separación o diferencia; a la cuerda indivisa la de la unión o identidad. La armonía en sí, un fenómeno tan relacional como único, debe su ser a una sola cuerda que es a la vez indivisa y dividida, y como tal, manifiesta en el ámbito sonoro lo que muestra en el ámbito visible la línea del horizonte: la unión indisoluble que contiene la dualidad de unión y separación. Chillida encuentra esta misma unión indisoluble en el presente que –como afirma– se halla ‘sin medida’ en medio del pasado y del futuro ‘contemporáneos’, en un ‘lugar donde no cabe nada, no hay posibilidad de nada.’ (Lichtenstern 1997: 228) En una entrevista con Mario Terés, Chillida resalta la importancia vital del presente en relación con el número tres que recuerda la tríada tal y como la hemos presentado en relación con la armonía pitagórica y la línea del horizonte. En este contexto hay que interpretar al artista, cuando dice:

‘El número tres es el número que está en toda mi obra, por todas partes. El número tres es el número de la música y el de la vida. Tiene un punto de confluencia, de todo, en el medio, que no tiene dimensión además, que es el presente. Ahí está todo el lío, toda la complejidad de la vida está ahí.’ (Lichtenstern 1997: 228)

En relación con la concepción chillidiana del presente y de la música es innegable la influencia que ejerció sobre el artista donostiarra la obra de San Agustín, sobre todo su diálogo temprano *De musica*, una obra de influencia claramente pitagórica a la que Chillida dedicó varias esculturas del mismo título, así como el libro XI de las ‘Confesiones’, unas meditaciones en las que el Padre de la Iglesia y filósofo más importante de la Antigüedad tardía aborda el problema del tiempo.¹⁹

¿Pero qué es el tiempo, qué el presente? Según San Agustín, el tiempo ‘no sería ciertamente tiempo si estuviera todo presente’ a diferencia de la eternidad en la que ‘no hay nada que pase, sino que todo está presente’ a diferencia de la eternidad en la que ‘no hay nada que pase, sino que todo está presente’ (Agustín de Hipona 2011: 55). El ‘protagonista’ del tiempo (Chillida 2005: 55) es –tanto para Chillida como para San Agustín– el presente, aquello que no posee ‘ningún espacio temporal’ (Agustín de Hipona 2011: 63), ‘no tiene medida, ya que entre el futuro y el pasado no cabe nada’, como afirma Chillida (Chillida 2005: 39). El presente es algo vivo, generador, sin lo cual no habría ni pasado ni futuro. Según San Agustín, es aquello por lo que ‘todo pasado y futuro son creados y transcurren’. (Agustín de Hipona 2011: 55). Sin el presente, que intermedia sin medida entre pasado y futuro, ‘memoria’ e ‘imaginación’ (Chillida 2005: 39) –‘*memoria*’ y ‘*expectatio*’ (Agustín de Hipona 2011: 84)– no habría vida, pues todo quedaría o bien pasado y perdido para siempre, o bien sería una mera ilusión, un mero proyecto. Pero el presente no sólo se encuentra entre el pasado y el futuro, sino que *es* al mismo tiempo pasado y futuro; al ser un intermedio sin medida actúa como intermediario que trae consigo el pasado y lleva consigo el futuro. Sólo así, en el movimiento, se realiza la vida, en un movimiento que trae y a la vez lleva, que es uno y a la vez otro. En este sentido, el artista donostiarra pregunta: ‘¿No es la no dimensión del presente lo que hace posible la vida, como la no dimensión del punto hace posible la geometría?’ (Chillida 2004b: 37) El presente es movimiento, acción, pero también pregunta,

p. 1215

¹⁸ Como resalta Walter Burkert, no se ha podido esclarecer el momento y la manera en que se alcanzó el conocimiento de las leyes numéricas musicales. (Burkert 1962:357).

¹⁹ Los escritos de Chillida muestran en muchos aspectos la influencia del libro XI y el gran parentesco que hay en el pensamiento y la manera de pensar de los dos, desde la inclinación a meditar y preguntar en vez de desarrollar conocimientos y dar respuestas, hasta las preguntas y los enunciados en sí, entre los cuales hay muchos parecidos.

duda, incertidumbre, desconocimiento, está por el medio, es un *entre* en el que Chillida sitúa no sólo la obra artística sino la vida entera, como muestran las siguientes palabras:

El presente lo es todo, puesto que en él está el principio de nuestras acciones, sin embargo no tiene medida, ya que entre el futuro y el pasado no cabe nada. La gran tragedia, o quizás el gran consuelo del hombre es no saber vivir y tener conciencia de este presente sin medida, en el que fatalmente todo lo hacemos. Extraño problema el nuestro, dotados del poder de imaginar (siquiera vagamente) el futuro y de recordar el pasado, siendo por tanto capaces de imaginar el presente antes de serlo y al haber dejado de serlo. Y ahora, yo me pregunto: ¿es el hombre capaz del presente? ¿Existen el pasado y el futuro? (Chillida 2005: 39)

Pasado y futuro se encuentran intrínsecamente unidos en el momento presente que no permite ninguna separación temporal. ‘El presente como el pasado | recuerdos del futuro’, enuncia Chillida (Chillida 2005:39). La unión de pasado y futuro en el presente es una idea que se encuentra ya en las meditaciones de San Agustín como demuestran las siguientes reflexiones:

Si, en efecto, lo futuro y lo pasado son, quiero saber dónde son. Si aún no lo puedo saber, al menos sé que allá donde estén, no serán algo futuro o algo pasado, sino algo presente. Pues si allí son algo futuro, no están aún allí y si lo estuvieran como algo pasado, ya no estarían allí. Por lo tanto allí donde estén y sean lo que sean, no son sino algo presente. (Agustín de Hipona 2011: 65)

El tiempo es siempre *uno*, aunque en su unidad o ‘totalidad’, como decía San Agustín, es tan inaprensible como la unidad que recorre todo lo existente. En ese sentido, el tiempo es siempre también *otro*, y como tal –como *uno* y a la vez *otro*– es vivido como momento presente, como una unidad *entre* uno y otro, algo que deviene constantemente. ‘¿No es entre el ya no y el todavía no donde fuimos colocados?’, pregunta Chillida (Chillida 2004b: 39) Aquí, en el *entre* del presente que siempre está naciendo, ‘al alba’ como dice Chillida, es donde el artista percibe y sigue el aroma de lo que un día será la obra: ‘Al alba conocí la obra. Puede ser de mil maneras, pero sólo de una’ (Chillida 2005: 100). Chillida no sabe cómo va a ser la obra que nace, puesto que quiere que surja del presente vivo cuyo devenir desconoce tanto como el espacio con sus múltiples límites y posibilidades, entre las que habrá una que se hará realidad. Para el artista donostiarra, la unidad de la obra es, como cualquier unidad, algo naciente en todo momento, algo que no se puede sujetar, fijar o poseer. En ese sentido Chillida enuncia: ‘La unidad se busca, no se posee’ (Chillida 2005: 30).

p. 1216

Unidad entre el uno y el otro

Ya que no se puede determinar y poseer sino sólo buscar la unidad inaprensible, tal vez se pueda conseguir al menos una pista, si se mira a aquello que le debe su existencia: lo existente que no es diferente, pero tampoco igual; en una palabra: el *otro*. Como hemos visto, todo lo que existe en el mundo nace y se realiza en el tiempo, esto es, en el presente que no es sólo *uno*, sino que incluye siempre al *otro*. Sin el *otro* no habría devenir, no habría ninguna mediación entre lo que fue y lo que será. El uno sin el otro es un punto rígido, inmutable. ¿Pero qué es el ‘otro’? La manera en la que Chillida trata al *otro* –o bien lo otro– muestra cómo habría que entenderlo. Su trato es corporal y a la vez metafísico, perceptivo y místico, estético y al mismo tiempo ético. El *otro* se encuentra para Chillida tanto en la naturaleza, los elementos, la realidad circundante, como en otro elemento, otra forma de una misma unidad, otra variación, y siempre, desde luego, en otro ser humano.

Cualquiera que visite las esculturas públicas de Chillida se encontrará con el *otro* en forma de la naturaleza o del entorno de la ciudad (Figura 9).

Figura 9. Eduardo Chillida, *Peine del Viento XV*, San Sebastián © A. M. Rabe

Figura 10. Eduardo Chillida, *Peine del Viento XV* © A. M. Rabe

El que va a San Sebastián y se acerca al lugar del *Peine del viento* no se fijará sólo en las tres piezas de acero de las que se compone. Junto con la obra vivirá también los elementos con los que el *Peine* entra en un diálogo que se renueva y varía constantemente, como sugiere Chillida:

Mi escultura *El peine del viento* es la solución a una ecuación que en lugar de números tiene elementos: el mar, el viento, los acantilados, el horizonte y la luz. Las formas de acero se mezclan con las fuerzas y los aspectos de la naturaleza, dialogan con ellos; son preguntas y afirmaciones. Quizás están ahí para simbolizar a los vascos y a su país, situado entre dos extremos, el punto en el que acaban los Pirineos y empieza el océano. (Chillida 2005: 78)

El *Peine del viento* fue un sueño que Chillida tuvo ya en el año 1952, pero que no pudo realizarse en San Sebastián en el lugar en el que lo ideó hasta el año 1977. La obra pública que vemos hoy al pie del Monte Igueldo se compone de tres piezas de acero en forma de unos tentáculos que varían los movimientos de dedos que Chillida estudia en múltiples dibujos de manos. Instaladas en unas rocas a diferentes distancias de la costa, las formas del *Peine del Viento* no sólo reciben y articulan los vientos y las olas que pasan por ellas o que las acompañan, sino que facilitan también el paso gradual a dimensiones más lejanas que llevan hacia el horizonte. Si Chillida esperó más de dos décadas hasta poder realizarlo en el lugar previsto es porque el sueño de la obra nació de una profunda experiencia infantil. En la costa el niño había encontrado aquella música con su continua variación y su constante retorno, que luego le atraería tanto en las composiciones de Bach. Tal había sido la atracción de la música marítima que en días tormentosos el escolar se escapaba de las clases y corría a sus rocas preferidas al pie del Monte Igueldo para observar el oleaje y preguntarse: ‘¿De dónde vendrán las olas?’ Décadas después, el artista resaltaría en muchas conversaciones esta experiencia infantil que le marcaría para siempre. Frente al Padre Mennekes Chillida aludió al diálogo que el niño mantenía con el mar, con aquello que nunca es diferente, pero que tampoco nunca es igual, como lo haría luego el *Peine del viento* con los vientos y las olas. En la conversación el artista recuerda: ‘A menudo iba allí en mi época escolar. Siempre llegaban las olas, siempre era la misma imagen –y sin embargo, siempre era otra. La mar fue para mi un maestro. Podía aprender a oírlo y a verlo. Era un lugar de mucha densidad para mí’ (Schleppinghoff 1993: 18)²⁰

p. 1219

Si se piensa en el diálogo al que se abren todas las obras de Chillida, no se debe olvidar el proyecto más grande realizado hasta el día de hoy, el *Elogio del horizonte*, una obra monumental de hormigón que se encuentra en Gijón (Figura 11).

Figura 11. Eduardo Chillida, *Elogio del Horizonte*, Gijón Chillida-Belzunce

²⁰ La conversación citada está publicada en una traducción alemana. El texto español de la cita es una traducción mía.

El visitante que sube al Cerro de Santa Catalina, sobre el que se levanta la escultura arquitectónica a 40 metros de altura sobre el nivel del mar, se siente alentado a mirar junto con la obra, desde el recinto abierto y a la vez protegido que ofrece, hacia el horizonte lejano. Dentro de este recinto se percata de que la obra le acerca las olas que van golpeando contra las rocas al pie del acantilado. No las verá, pero se dará cuenta de que resuenan con más fuerza en el espacio de la escultura. |

El que viaja a Múnich y se acerca al recinto de las tres pinacotecas, se sentirá tal vez motivado a seguir el ejemplo de la escultura que se dirige hacia el cielo delante de la Pinakothek der Moderne (Figura 12).

p. 1120

Figura 12. Eduardo Chillida, *Buscando la Luz II*, Múnich © Ana María Rabe

La obra titulada *Buscando la luz*, compuesta por tres piezas de acero, se abre hacia arriba como unas manos alzadas, dispuestas a recibir la luz del cielo. Unas formas onduladas que recuerdan las olas de *La Concha* en San Sebastián se levantan en vertical para invitar los rayos de luz. Aceptando la invitación, momentos luminosos se introducen por los caminos de las olas deslizándose hacia abajo en suaves movimientos.²¹

En Sevilla, el visitante no podrá ignorar el río Guadalquivir junto al cual se encuentra la escultura *Monumento a la tolerancia* (Figura 13). La obra instalada en el Muelle de la Sal se abre, por un lado, a la ciudad y da, por otro lado, la espalda al lugar en la orilla de enfrente donde hubo hace siglos una sede de la Inquisición. El que se acerca a la escultura y la observa rodeándola sin alejar la mirada, verá cómo sus formas van entrando en diálogo, creando contactos, uniones, para luego abrirse de nuevo y encontrarse en otro momento y de otra manera. El visitante sentirá tal vez el sol sevillano y descubrirá acaso las sombras variadas del monumento que se van perfilando en el suelo con más claridad en la medida en que el sol se hace más fuerte. Y de pronto, puede que las sombras –otra cara de la escultura– evoquen el recuerdo de algunos trabajos gráficos de Chillida.

²¹ Sobre esta escultura y su relación con el entorno en comparación con otras esculturas públicas de Chillida véase Schulz-Hoffmann 2002.

Figura 13. Eduardo Chillida, *Monumento a la Tolerancia*, Sevilla © A. M. Rabe

En Madrid, los transeúntes que atraviesan el Museo de Escultura al Aire Libre|debajo del puente que cruza el Paseo de la Castellana observarán junto a la escultura *Lugar de encuentros III* la vida y animación que hay allí (Figura 14).

p. 1221

Figura 14. Eduardo Chillida, *Lugar de Encuentros III*, Madrid © A. M. Rabe

Se darán cuenta del tráfico de coches, autobuses y metros que pasa delante, detrás, debajo y por encima de este lugar, las personas que van cruzando la plaza de este museo sin paredes, las parejas, los amigos y conocidos que se encuentran o se han citado en el entorno de la escultura.

Finalmente, el turista que llega a Berlín y se acerca al edificio de la cancillería podrá acordarse junto a la escultura *Berlín* de la larga división de Alemania y la reunificación del país y su capital en el año 1989²² (Figura 15).

Figura 15. E. Chillida, *Berlín*, Berlín © Fundación Chillida-Belzunce

Las dos grandes piezas de acero de las que se compone la escultura ostentan en la parte superior unas formas que recuerdan los movimientos de los dibujos de manos y de los tentáculos del *Peine del viento*. Como en el caso del monumento de Sevilla, las formas no se tocan, aunque sí pueden generar contactos, pero únicamente si el visitante está dispuesto a observar no sólo quieto sino también en movimiento, y a entrar en diálogo con la obra para abrirse a las múltiples posibilidades que ofrece el espacio entre las formas.²³ Al percatarse de la importancia del diálogo, de la disposición del movimiento de uno mismo, de la importancia de entregarse a un espacio dinámico y abrirse a lo que ofrece el presente, los límites y el lugar concreto, el visitante tal vez se acuerde aquí, en el centro del poder administrativo de Alemania, de momentos de la historia y del presente, así como del significado de ciertos valores importantes para la convivencia entre las personas, entre los pueblos y los estados. Delante del edificio del gobierno alemán y ante el Patio de Honor en el que se encuentra la escultura y donde se reciben con todos los honores mandatarios del mundo entero, tal vez piense en la actual política interna y externa, en la historia alemana y los valores de la humanidad, como la tolerancia, el diálogo, la solidaridad y la disposición de moverse en el presente, que todos los seres humanos, pueblos y estados deberían respetar y realizar. Sólo

p. 1222

²² Sobre el entorno de la obra y la relación con otras esculturas de Chillida véase Schuster / de Barañano 2000, que se publicó con motivo de la instalación de la obra.

²³ El poeta Gabriel Celaya resalta la importancia de descubrir los espacios que ofrecen las obras de Chillida. Con las siguientes palabras invita al espectador a ponerse en movimiento, entrar en los espacios y participar de las esculturas: '¿Qué son en realidad esos bloques de Chillida recorridos por circuitos interiores, tan difícilmente visibles desde el exterior, que le obligan a uno a tratar de entrar en ellos, mirándolos desde un lado y otro, con un movimiento del contemplador, que le hace dar vueltas a su alrededor y, al irse asomando a las difíciles aperturas, participe de la escultura, en tanto que esos movimientos, sin que uno mismo se de cuenta de ello, ponen en juego el propio sistema muscular, su cinetismo, sus tensiones, y hacen así fisiológico, realmente interior, lo que nuestra vista estaba buscando fuera? De un modo mágico, el espectador participa de la escultura, la hace realmente suya, se vuelve y 'es' con ella, se incorpora e identifica con el secreto del laberinto.' (Celaya 1973:24)

así, abriéndose el uno al *otro* sin saber dónde, cómo y cuándo se logrará un verdadero encuentro, aunque siempre buscándolo y confiando en su importancia vital, es cómo Chillida entiende la unión, aquella unión que no se posee sino que sólo se busca. Éste es también el sentido de unión que transmite la escultura 'Berlín'.

Si uno no se abre, si uno no se pone en movimiento y no busca el contacto con el *otro*, con las múltiples formas que ofrece la vida, no se puede esperar llegar a un verdadero encuentro. Las diferentes formas quedarán separadas y aisladas para siempre. No podrán nacer las nuevas posibilidades de ser, vivir y experimentar que ofrece el encuentro con el *otro*. Tampoco uno se encontrará consigo mismo, pues la unidad de uno no está dada de antemano; hay que buscarla, igual que cualquier otra unidad hay que realizarla siempre de nuevo. El *entre* al que hay que entregarse en esta búsqueda y que Chillida encuentra en la dinámica del límite no es nada inamovible ni claramente localizable. Tampoco se produce en un determinado momento, sino más bien en el movimiento continuo del presente. No podemos encontrar el *entre* ni la unión en ninguna forma concreta ni tampoco en ninguna imagen aislada. Más bien es algo que hemos de realizar nosotros mismos, entre uno y otro.

En la costa, entre la roca firme y el horizonte inalcanzable aunque presente, Chillida encontró la unisonancia del uno y el otro, la unidad entre múltiples variaciones que nunca son diferentes, pero tampoco nunca iguales. En las mismas rocas, en las que las olas rompían ya en sus días de infancia una y otra vez para volver a nacer siempre de nuevo, se encuentran hoy las tres piezas del *Peine del viento*: una tríada que es *una* en el presente – *un* peine–, y que es, a la vez, una y otra en el pasado y el futuro. Hace tiempo ya que las tres esculturas del *Peine* se hermanaron con las rocas para hacer escuchar el retorno siempre variado de las olas, con el viento para ayudar a sentir lo invisible, con el mar –la|mar– para seducir a intuir la unidad que se retira continuamente y que hay que buscar siempre de nuevo, y también con el horizonte para que su presencia no se pierda en la lejanía inalcanzable –para que vuelva siempre en el presente vivo.

p. 1223

Obras citadas

Augustín de Hipona, 2011. *Qué es el tiempo. Libro XI de las Confesiones*, edición bilingüe y trad. de Agustín Corti (Madrid_Trotta).

Augustinus, Aurelius, 2002. *De musica*. Bücher I und VI. Vom ästhetischen Urteil zur metaphysischen Erkenntnis (Hambrugo: Felix Meiner)

Bachelardo, Gaston, 1976. 'El cosmos del hierro', en *El derecho de soñar*, Gaston Bachelard (Madrid: Fondo de cultura económica de España), pp. 56-61.

Burkert, Walter, 1962. *Weisheit und Wissenschaft. Studien zu Pythagoras, Philolaos und Platon* (Nurenberg: Carl).

Celaya Gabriel, 1973. *Los espacios de Chillida. Fotos de F. Catalá-Roca, selección y secuencia de María Lluisa Borrás* (Barcelona: Polígrada).

Chillida, Eduardo, 1987. *Ein Haus für Goethe: Zweites Projekt des Fördervereins Schöneres Frankfurt e. V.* (Fráncfort del Meno: Förderverein Schöneres Frankfurt e. V.).

—, 2004a. *Aromas* (París: Edouard Weiss).

—, 2004b. *Preguntas. Discurso del académico honorario electo excmo. Sr. D. Eduardo Chillida*. Leído en el acto de su recepción pública el día 20 de marzo de 1994 (Donostia-San Sebastián, Artes Gráficas Lorea).

—, 2005. *Escritos* (Madrid: La Fábrica).

—, 2007. *Los libros de artista de Chillida: una constelación estética*, textos de Jaime González Lavagne, Juan Manuel Bonet, Félix Duque (Madrid: Biblioteca Nacional).

Chillida, Susana (ed.), 2003. *Elogio del horizonte. Conversaciones de Eduardo Chillida con Susana Chillida, Thomas Messer, Kosme de Barañano, Roberto Herrero, José Antonio Fernández Ordóñez, Hans Spinner, Víctor Gómez Pin, Antonio Beristain, Gonzalo Suárez, Alberto Portera, Eduardo Iglesias* (Barcelona: Destino).

Dempsey, Andrew, 1991. 'Chillida im Gespräch mit Andrew Dempsey', en *Neuer Berliner Kunstverein: Chillida. Catálogo de la exposición*, Martin-Gropius-Bau (Stuttgart: Hatje).

Janés, Clara, 2008. *La indetenible quietud. En torno a Eduardo Chillida* (Madrid: Siruela).

Lichtenstern, Christa, 1997. *Chillida und die Musik. Baumeister von Zeit und Klang*. Catálogo de la exposición 'Chillida und die Musik', 22.4.-15.6.1997, Sinclair-Haus, Bad Homburg v. D. Höhe (Colonia: Wienand).

Martínez Aguinagalde, Florencia, 1998. *Me interesa más el conocer que el conocimiento* (Bilbao: Universidad del País Vasco = Euskal Herriko Unibersitatea).

Müller, Markus (ed.), 2011. *Catálogo de la exposición 'Eduardo Chillida'*, 18.1.-22.4.2012, Kunstmuseum Pablo Picasso, Münster (Múnich: Hirmer).

Rabe, Ana María, 2008. *Das Netz der Welt. Ein philosophischer Essay zum Raum von Las Meninas* (Múnich, Paderborn: Wilhelm Fink).

San Agustín, 1988. *Confesiones*. Traducción José Cosgaya (Madrid: Biblioteca de autores cristianos).

Schleppinghoff, Martina / Danach, Kurt (ed.), 1993. *Chillida im geistlichen Raum* (Colonia: Druck - & Verlagshaus Wienand).

Schulz-Hoffmann, Carla (ed.), 2002. *Eduardo Chillida. Buscando la luz* (Colonia: DuMont)

Sierra, Rafael, 1998. 'Chillida conecta con Bach y Rothko', en *El Mundo* (ed. del periódico del 6-2-1998).

Valente, José Ángel, y Francisco Calvo Serraller, 1996. 'El arte como vacío. Conversación con Eduardo Chillida?', *Revista de Occidente*, 181 (junio): 99-117. |

Filmografía

Chillida. El arte y los sueños. 1998, dir. Susana Chillida (Canal Plus).

De Chillida a Hokusai: Creación de una obra. 1994, dir. Susana Chillida.